

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ZAMONAVIY BANK XIZMATLARININ RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Kadirov Laziz

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276517>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishimizda Bank tizimida zamonaviy xizmatlar va hozirgi kundagi transformatsiya jarayonini amalga oshirishga bo'lgan extiyoj xaqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, transformatsiya jarayonini amalga oshirish zaruratida katta o'rin tutgan bank tizimi xizmatlarini transformatsiya qilish tizimlarini yuzaga kelishining asosiy tashqi omillari xaqida tushuncha berilgan, bank tizimi transformatsiyasiga O'zbekiston tijorat banklarida o'tish zarurati yoritilgan. Bundan tashqari, bank tizimini transformatsiya qilish va rivojlantirish bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Transformatsiya, raqamli bank, bank xizmatlari, onlayn bank, HR& korporativ madaniyat, mobil texnologiyalar, raqamli ofis, mobil banking.

Abstract. In this research work, information is given on the concept of transformation of the banking system and the need to implement the transformation process today. Also, an understanding of the main external factors of the emergence of banking system services transformation systems, which played an important role in the implementation of the transformation process, the need to transition to the transformation of the banking system in the commercial banks of Uzbekistan was highlighted. In addition, conclusions and suggestions were given on the transformation and development of the banking system.

Keywords: Transformation, digital banking, banking services, online banking, HR& corporate culture, mobile technologies, digital office, mobile banking.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar bank-moliya sektorining barcha jabhalarida jadal o'z o'rnini egallamoqda. Bank-moliya sektorining rivojlanishining zamonaviy tendensiyalaridan biri sifatida raqamlashtirish jarayoni milliy iqtisodiyotning rivojlanish chegaralarini belgilovchi indikatorga aylanmoqda. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni barcha tarmoqlar va sohalarda jadal qamrab olishga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6079-son «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorining ijrosi doirasida tijorat banklarida «masofadan kredit mahsulotlarini realizatsiya qilish, omonatlar va hisob raqamlarni ochishni o'z ichiga olgan keng turdagi onlayn xizmatlar ko'rsatishni ta'minlash orqali tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi» ni yakunlash rejalashtirilgan.

Bugungi kunda jahon tapaqqiyoti informasion-innovation davrida kechmoqda. Bu jarayonning harakatlantiruvchi kuchi - bu ilmiy yutuqlar, yangi texnologiyalarni jadal o'zlashtirish va samarali boshqarishga asoslanadigan o'zgarishlardir. Natijada iqtisodiy faoliyat sub'ektlari o'rtasida innovatsiyalarni ayirboshlash va amalga oshirish bilan bog'liq munosabatlar tobora ko'proq namoyon bo'lmoqda.

O'z navbatida, zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi banklar va bank xizmatidan foydalanuvchilar o'rtasidagi masofani sezilarli darajada kamaytirishi, banklarapo raqobatni kuchaytirishi va shu sababli bank xizmatlarining miqdopiy va sifat jihatidan rivojlanishiga hissa qo'shib kelmoqda.

Banklarning mobil ilova dasturlarida jismoniy shaxslarning masofadan turib onlayn tarzda amalga oshirilgan operatsiyalar hajmi 58,1 trln. so'mga yetdi. Bunda, mobil ilova dasturlari orqali amalga oshirilgan onlayn depozitlar – 15,8 trln.so'm, konversiya amaliyotlari – 7,8 trln.so'm, onlayn mikroqarzlar – 3,6 trln.so'm, kreditlarni so'ndirish hajmi – 2,3 trln.so'mni tashkil etdi.

jadval

Raqamli bankning to'rt modeli

Model	A - raqamli bank brendi	B - raqamli kanallarga ega bo'lgan bank	S - bankning raqamli filiali	D - to'liq raqamli bank
Mahsulotlar, sotish, marketing	Mustaqil	Mustaqil	Mustaqil	O'z bank ustaviga ega emas
Kanallar	Ko'p hollarda ta'sischi bank bilan birgalikda yoki o'rindoshlikda	Mustaqil	Mustaqil	O'z bank ustaviga ega emas
Bek-ofis	Ta'sischi bank bekoffisidan foydalanadi	Ta'sischi bank bekoffisidan foydalanadi	Mustaqil	O'z bank ustaviga ega emas
Bank ustavi	O'z bank ustaviga ega emas	O'z bank ustaviga ega emas	O'z bank ustaviga ega emas	O'z bank ustaviga ega emas

Manba: WWW.cbu.uz ma'lumotari asosida muallif tomondan ishlab chiqilgan.

Demak, D model banklari to'liq raqamli bank hisoblanib, mahsulotlarini sotish, marketing xizmatlarini raqamli tarzda ko'rsatishdan tashqari, mustaqil kanallar, mustaqil bek-ofis hamda mustaqil bank ustaviga ega bo'ladi. Yuqoridagilardan xulosa qilib aytishsh mumkinki, haqqoniy raqamli bank asosiy mahsulot va xizmatlarini raqamli tarzda amalga oshirib, uning mijozlari kundalik bank bilan bog'liq faoliyatida raqamli kanallardan foydalanishadi. Raqamli bankning infratizimi real vaqt rejimida raqamli hamkorlik uchun mo'ljallangan va raqamli texnologiyalarning yangi o'zgarishlariga tez moslashuvchandir.

Markaziy bank tomonidan milliy to'lov tizimini rivojlantirish va moliyaviy xizmatlar ommaborligini oshirish yo'nalishidagi ishlar doirasida bank biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va xizmatlarni raqamli kanallar orqali ko'rsatilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, bank hisob varaqlarini masofadan boshqarish xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 1,4 barobarga oshib, 2022 yilning 1 yanvar holatiga 20,2 mln.ga yetdi. Bunda, foydalanuvchilarning 974,1 mingtasini tadbirkorlik sub'ektlari tashkil etgan bo'lsa, jismoniy shaxslar soni esa 19,3 mln. taga teng bo'ldi. Tadbirkorlik sub'ektlarining raqamli xizmatlardan foydalanishining ortib borayotganligi hisobiga 2021 yilda ular tomonidan jami amalga oshirilgan (761,8 trln. so'mlik) to'lov torshiriqnomalarining qariyb 83 foizi (629,8 trln. so'mlik) bankka tashrif buyurmagan holda masofadan turib amalga oshirilgan.

References:

1. Антунес Ж., Ҳади-Венчеҳ А., Жамшиди А., Тан Й., анд Ванке П. “Банк эффисиенсй эстиматион ин Чина: ДЕА-РЕННА апроач,” Анн Опер Рес, вол. 315, но. 2, пп. 1373–1398, (2022);
2. Ашта А. Биот-Пакуерот Г. ФинТеч эволютион: Стратегис валуе манагемент иссуес ин а фаст чангинг индустрий // Бриефингс ин энтреpreneуриал финанси. Волуме 27, Иссуе 4. Жуль 2018. – 301-311 р.
3. Ассаф А., Бергер А.Н. анд отҳерс, Доес эффисиенсй ҳелп банкс сурвиве анд тҳриве дуринг финансиал срисес?, Журнал оф Банкинг анд Финансе, 106, (2019), пп. 445–470;
4. Адуда, Ж. & Кингоо, Н., 2012, 'Тҳе релатионшип бетвеен элестронис банкинг анд финансиал перформансе амонг соммерсиал банкс ин Кеня', Журнал оф Финансе анд Инвестмент Анайлсис 1(3), 99-118.
5. Аспромоургос Т. Он тҳе оригинс оф сlassисал эсономисс: дистрибутион анд валуе фром Уиллиам Петтй то Адам Смитх (Роутледге, 1995);
6. Абраҳам Чарнес, Уиллиам W Соопер, анд Эдвардо Рҳодес, 'Меасуринг тҳе Эффисиенсй оф Десисион Макинг Унитс', Эуропеан Журнал оф Операционал Ресарч, 2.6 (1978), 429–44.
7. Артз, К.В., Норман, П.М., Ҳатфиелд, Д.Э. & Сардинал, Л.Б., 2010, 'А лонгитудинал студй оф тҳе импаст оф Р&Д, патентс, анд продуст инноватион он фирм перформансе', Журнал оф Продуст Инноватион Манагемент 27(5), 725-740.